

ДУНЁ ШАҲАРЛАРИДА “ШАҲАР ХУДУДИ”НИНГ МИЛЛИЙ ТАЪРИФЛАРИ

Тўхтабоева Дилафрўз Эргашевна

Ўзбекистон Миллий университети

ЎЗМУ Тарих факультети

Ўзбекистоннинг энг янги тарихи кафедраси

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20906694>

Аннотация: Мазкур мақолада XXI асрга келиб, шаҳар тушунаси нимани англатиши, жахонда шаҳарларнинг турли номлар билан айтилиши, шунингдек уларнинг вазифаси кенгайиб, борган сайин функцияси мураккаблашиб, кенгайиб бораётганлиги, “шаҳар худуди”нинг миллий таърифлари дунё шаҳарлари мисолида талқин этилган.

Калит сўзлар: “ши”, “шаҳар худуди”нинг миллий таъриф, миллионер шаҳарлар, келажак шаҳарлари.

Аннотация: В данной статье объясняется, что означает понятие города в XXI веке, рассматриваются различные названия городов по всему миру, а также тот факт, что их функции расширяются, усложняются и становятся более масштабными, и на примерах городов разных стран мира объясняются национальные определения «городской территории».

Ключевые слова: «ши», национальное определение «городской территории», города-миллионеры, города будущего.

Abstract: This article explains what the concept of a city means in the 21st century, the different names that cities have around the world, as well as the fact that their functions are expanding and becoming more complex and expansive, and national definitions of "urban area" are explained using the example of cities around the world.

Key words: "shi", national definition of "urban area", millionaire cities, cities of the future.

Шаҳар-кишилар билан гавжум, барча ўз касбига эга, замонавий бинолар, техника, технология қўйингки, инсон учун барча қулайликларга эга жой сифатида бугун унинг кўриниши, вазифаси, кенгайиб, замонавий кўринишда намоён бўлмоқда ва боған сайин кишиларни ўзига бирдек тортмоқда.

Ҳозирги вақтда давлатлар нафақат миллионер шаҳарлари билан фахрланмоқда, балки умумий шаҳар аҳолисининг кўп миқдори катта шаҳарларда доимий яшаётгани билан ҳам маълум мавқега эга бўлмоқда. Маълумотларга кўра, Мўғулистон, Парагвай, Уругвай, Либерия ва

Арманистон шаҳар аҳолисининг ярмидан кўпи энг катта шаҳарларда яшайди. Бу улуш Африка ва Лотин Америкаси мамлакатларида юқорироқ 30 дан 50% гача, Европа, Осиё ва Шимолий Америкада бу кўрсаткич ўзгарувчан бўлиб, 40% дан 10% гача[1]. Айни пайтда дунё аҳолисининг 50% дан ортиғи йирик шаҳарларда доимий яшайди ҳамда бу кўрсаткич яқин келажакда яна ортиб бориши мутахассислар томонидан айтилмоқда.

Айни пайтда Ғарбий Европа, Америка, Австралия, Япония ва Яқин Шарқда каби юқори даромадли мамлакатлар аҳолининг 80% дан ортиғи, Шарқий Европа, Шарқий Осиё, Шимолий ва Жанубий Африка ва Жанубий Америкада ўртача юқори даромадли мамлакатлар одамларининг 50% дан 80% гача қисми шаҳарларда яшайди. Келажакда шаҳарлашув жараёнлари янада ўсиб, 2050 йилга бориб бу кўрсаткич 70% га етиши, дунё бўйлаб ҳар 7 кишидан 1 нафари шаҳарларда истиқомат қилиши тахмин қилинмоқда[2].

Шаҳар ҳақида дунёнинг барча давлатларида ривожланган ҳудуд, қулайликларга эга жой каби бирдек тушунча бўлсада, шаҳарнинг таърифи дунёнинг турли минтақаларида фарқланади, унинг ягона таърифи йўқ.

Шаҳар ҳудуди қандай аниқланади? Ҳозирда “шаҳар” нимани англишнинг универсал таърифи йўқ. БМТ миллий миқёсда белгиланган шаҳар улушларига асосланган рақамларни хабар қилади. Бироқ, муаммо шундаки, мамлакатлар урбанизацияга жуда бошқача таърифларни қабул қиладилар. Шаҳар ва қишлоқ чегаралари нафақат фарқ қилади, балки ишлатиладиган кўрсаткичлар турлари ҳам фарқ қилади. Баъзи мамлакатлар аҳолининг минимал чегараларидан фойдаланади, бошқалари аҳоли зичлиги, инфратузилманинг ривожланиши, бандлик тури ёки оддийгина олдиндан белгиланган шаҳарлар аҳолисидан фойдаланади(1.1-жадвал).

1.1- жадвал¹

Мамлакатларнинг махсус танлови учун фойдаланиладиган “шаҳар ҳудуди”нинг миллий таърифлари

№	Давлатлар номи	Шаҳарнинг миллий таърифи
1	Аргентина	2000 ва ундан ортиқ аҳолиси бўлган аҳоли пунктлари
2	Швеция	200 ва ундан ортиқ аҳолига эга ва уйлар бир-биридан 200 метрдан кўп бўлмаган

¹ Мазкур жадвал Urbanization сайти орқали муаллиф томонидан тузилган.

		масофада жойлашган қурилиш майдонлари
3	Ҳиндистон	Мунципалитет, корпорация, кантония кенгаши ёки хабардор қилинган шаҳар ҳудуди қўмитасига эга бўлган қонуний жойлар ва қуйидаги учта мезоннинг барчасига жавоб берадиган жойлар: (1) 5000 ёки ундан ортиқ аҳоли; (2) меҳнатга лаёқатли эркакларнинг камида 75 фоизи қишлоқ хўжалигидан ташқари ишлар билан шуғулланади; (3) ҳар квадрат километрга камида 400 аҳоли
4	Зимбабве	Расмий равишда шаҳар деб белгиланган жойлар, шунингдек, аҳолиси ихчам аҳоли пунктларида истиқомат қилувчи ва иш билан банд бўлганларнинг 50 фоиздан ортиғи қишлоқ хўжалигидан ташқари касблар билан шуғулланадиган 2500 ва ундан ортиқ аҳолиси бўлган жойлар
5	Сингапур	Бутун аҳоли
6	Уругвай	Расмий равишда шундай деб белгиланган шаҳарлар
7	Ўзбекистон	Аҳоли сони 7 минг кишидан юқори бўлган ҳудудга шаҳар мақоми берилади

Юқоридаги жадвални изоҳлайдиган бўлсак, Швеция ва Дания бу чегарани атиги 200 аҳоли етарли, Японияда 50 000 орадаги фарқ 250 баробар. Бу эса шаҳар тушунчаси ҳар бир минтақада аҳоли сони, ижтимоий анъаналар ва тушунчага қараб белгиланишини кўрсатади.

Хитой Халқ республикасида 1955 йилдан бери шаҳар (ши) сифатида аҳоли сони 100 мингдан ошган ҳудудлар сифатида тан олинган. Бунга 1978 йилдаги бошқарув соҳасидаги ислоҳотлар сабабчи бўлган. Бунда аҳолининг 85 фоизи қишлоқ хўжалигидан бошқа соҳаларда банд бўлиши лозимлиги белгиланган. Мазкур ислоҳот туфайли мамлакатнинг урбанизация кўрсаткичи кескин кўтарилган[3].

Сингапур бугунги кунда дунёда шаҳар-давлат сифатида шаҳарлар куч-қудратини намоён этаётган шаҳарлардан бири. Унинг ақлли шаҳар сифатида хизматлари давлатнинг тараққиётига ижобий таъсир кўрсатиб, аҳолининг фаровон яшашига хизмат қилмоқда.

Ўзбекистонда эса аҳоли сони 7 минг кишига эга бўлган ва қонун-қоидаларига тўғри келадиган аҳоли пунктига берилади. Истиқлол йилларида мамлакатимиз шаҳарлари сони кўпаймайди. Бугун уларнинг сифатини яхшилаш ва шаҳарларни шаҳар даражасига етказиш учун уларни инфратузилмасини ривожлантиришга алоҳида аҳамият берилмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Urbanization // <https://ourworldindata.org/urbanization>

2. Ўша жой

3. Қурбоналиева Ҳ.И. Ўзбекистонда урбанизация жараёнларининг социологик таҳлили // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences // file:///C:/Users/user/Desktop/2-боб/133_Қурбоналиева_Ҳ.И._864-871.pdf. 3 (5) May, 2023.